

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№6

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025 IYUN

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr,
490 sahifa, iyun, 2025-yil.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afarovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- | | |
|--|--|
| <p>05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi</p> <p>05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari</p> <p>05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash</p> <p>05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari</p> <p>05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti</p> <p>05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi</p> <p>05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari</p> <p>05.01.07 – Matematik modellashtirish</p> <p>05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt</p> <p>05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik</p> <p>05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari</p> <p>05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti</p> <p>05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash</p> <p>05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi</p> <p>05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari</p> <p>05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari</p> <p>05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi</p> | <p>05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish</p> <p>05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar</p> <p>05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari</p> <p>10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik</p> <p>10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti</p> <p>08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi</p> <p>08.00.02 – Makroiqtisodiyot</p> <p>08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti</p> <p>08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti</p> <p>08.00.06 – Ekonometrika va statistika</p> <p>08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit</p> <p>08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit</p> <p>08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti</p> <p>08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti</p> <p>08.00.11 – Marketing</p> <p>08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot</p> <p>08.00.13 – Menejment</p> <p>08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari</p> <p>08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti</p> <p>08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya</p> <p>08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati</p> |
|--|--|

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Ways to Strengthen the Economy of Karakalpakstan	12
Isakov Janabay Yakypbayevich	
Sanoat korxonalarida ishlab chiqarish xavf-xatarlarini iqtisodiy baholash.....	18
Raxmatova M.G., Saidjonova Z.B	
Strategy For Attracting Investments By Expanding the Participation of Joint-Stock Companies in the Securities Market	23
Aytmuratova Ulbike Jalgasovna, Kutlymurat Zhalgasovich Aytmuratov, Raushan Nurlybay qizi Umirzakova	
O'zbekistonda eksportni sug'urtalash mexanizmlari: mavjud holat va takomillashtirish yo'llari	29
D.E.Qarshiev	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston	35
Islomova Dilrabo Salomovna	
Oliy ta'lim muassasalarida xodimlarning mehnat samaradorligini oshirishda rahbarlarning roli	40
Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li, Yusupov Sherzodbek Baxtiyor o'gli, Xaitbayev Jasurbek Otaxanovich, Madraimov Xabibulla Madaminovich	
Обзор по теме Современные системы управлением возбуждение синхронных машин и перспективы их развития	47
Алиев Абдор Мураткулович	
The Mechanism for Applying Tax Benefits and Preferences in Tax Administration	52
Dilorom Mutalova	
Innovatsiyalarning ahamiyati va ularning iqtisodiy samaradorligining o'zbekiston qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashdagi roli	57
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Bino va inshootlarni zilzilabardoshligiga oid nazariyalar.....	62
Jalilov Ahmadbek Ikromjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini konseptual asoslari va shartlari asoslari xususida	66
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
The Analysis of the Psychophysiological Condition of Children With Mental Disorders and the Creation of Comfort Through Designed Clothing	73
Asatilaeva Lola Muratjon qizi, Muminova Umida Tokhtasinovna	
Analysis Types of Waterproof Fabrics and Their Physical and Mechanical Properties	80
Pulatova Laziza Bakhodirovna, Kasimova Aziza Bakhodirovna	
Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	85
Umarmulov Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Suv resurslarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalar:qishloq xo'jaligi uchun iims modelini ishlab chiqish.....	89
Fazilat Egamberganova Shuhratovna	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish	93
Ernaqulov Sunnatillo Nurali o'g'li	
Qurilish sanoati korxonalarini boshqarishning iqtisodiy mexanizmlari	98
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
Mahalliy budjetlar ijrosi to'g'risidagi hisobotlar va ularning axborot imkoniyatlarini oshirish masalalari	104
Abdulaziz Norqochqorov Ziyadullayevich	
Sirdaryo viloyatida investitsion faollikni oshirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi	110
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	

Kichik biznes subyektlarining eksport salohiyatidan foydalanish darajasi va uni oshirish omillari	115
Umarkulov, Kodirjon Maxamadaminovich, To'xtasinov Boburbek Yusufjon o'g'li	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini ta'minlashning gnoseologik asoslari xususida	118
Abdusherozov Abdullo Baxtiyrovich	
Nodavlat oliy ta'lim tashkilotlari faoliyatini tashkil etishning tashkiliy-huquqiy jihatlari	125
Yaqubova Nodira Olim qizi	
O'zbekistonda to'qimachilik eko-mahsulotlari bozorining rivojlanish imkoniyatlari	130
Nosirova Charos	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishda zamonaviy sifat menejmenti tizimining o'rni	135
Asadullina Nailya Ramilevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Axoli daromadlarining turmush farovonligiga ta'siri	142
Berdibekov A.	
Raqamli iqtisodiyot sharoitda ta'lim xizmati sifatini oshirishni ekonometrik modellashtirish usullari	148
Axmedova Barno Abdiyevna	
Jahon mamlakatlarida chakana savdoni boshqarishning o'ziga xosligi va unda strategik menejment tizimi	151
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
Kichik tadbirkorlik faoliyatining rivojlanish tendensiyalari	156
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Geologiya korxonalarining investitsion samaradorligini oshirish yo'llari	163
O'tamurodova Surayyo SHokirjon qizi	
Temir yo'l transportini rivojlantirishdagi xorij tajribasi	169
Nasrullayev Nurbek Baxtiyrovich	
Hududlar iqtisodiyoti agrar sektori investitsion faolligining ko'rsatkichlar tizimi va ularning xususiyatlari	174
S.J. Yangiboev	
Hududlarning soliq salohiyatini oshirishdagi mavjud muammolar va ularning yechimlari	181
Sharipov Narzullo G'ulomovich	
Uzoq muddatli aktivlar auditining tashkiliy va uslubiy jihatlarini takomillashtirish	188
Bakayev Xurshid Maxmudovich	
Применение искусственного интеллекта в оценке кредитных рисков.....	195
Маликов Шохрух Шокирович, Неъматова Фарангиз Санжар кизи, Омонов Санжар Ғанишер ўғли, Гулмуродова Динора Акрам кизи, Камалов Шухрат Камалович	
Tashqi bozorlarda tovarlarning raqobatbardoshligini oshirishda zamonaviy marketingdan foydalanish ...	209
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
Tijorat banklari investitsiya faoliyatida yuzaga keluvchi risklar	215
Jo'rayev O'ktam Panji o'g'li	
Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda xalqaro savdo shartnomalarining roli.....	219
Xodjayev Jamshid Abduxakimovich	
Servlashgan jamiyatda avtoservis xizmatlarining o'rni va ahamiyatini yoritishga qaratilgan ilmiy yondashuvlar	223
Shaymardanova Dildora Xaydarjon qizi	
Davlat budjetining ijtimoiy sohani rivojlantirishdagi o'rni	230
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li	
Madaniy festivallar-turizmni rivojlantirish vositasi sifatida	234
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Xizmatlar sohasida innovatsion strategiyani shakllantirishning o'ziga xos jihatlari	239
Jamshid Abduxaliqovich Xolboyev	

Innovatsion tadbirkorlikning milliy iqtisodiyotdagi o'rne	244
Fayziyev Shavkat Shaxobidinovich	
Managing Tourism in Fragile Ecosystems: A Case Study Approach	251
Dilmurod Nasimov, Shahrizoda Sirojiddinova	
Development of the Digital Financial Assets Market to Enhance Investment Activity	258
Shamshinur Yakubova	
Turizm sohasining investitsion jozibadorligi va uni oshirish yo'llari	263
Ayubov Ilyos Iloxomovich	
Qimmatli qog'ozlar bozorida risklarni boshqarish amaliyotini takomillashtirish	268
Otaxonov Saidaxror Ilhomjon o'g'li	
O'zbekiston hududlarining barqaror rivojlanishi: omillar va ko'rsatkichlar tahlili	274
Hojiyev Tal'at Toshpo'latovich	
Iqtisodchi va bugalterlarning jamiyatdagi o'rni va ahamiyati	282
Sohibova A'loxon Zafarjon qizi	
Kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarni raqamli kompetensiyasini baholashning metodologik asoslari ..	286
Maxkamova Zuxra Tursunpulotovna	
Sug'urta faoliyati hisobining normativ-huquqiy asoslari	292
Kodirkulov Oybek Turdiboyevich	
Raqamli iqtisodiyot: qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini ixtisoslashtirish va joylashtirish	301
Bazarov Nazirjon Sobirovich, Mo'minov Baxodir Orifjonovich	
Sport maktablaridagi yoqari sinf o'quvchilarining chidamkorlikni rivojlantirishning ahamiyati	306
Qon'irbayev Dastan	
Международный опыт сельскохозяйственного налогообложения и возможности его применения в узбекистане	311
Салимов Шерзод Бахтиёрвич	
Cleaning of Salt Water Using Reverse Osmosis	316
Kungiratbay Sharipov, Nurmanov Ma'ruf	
Aksiyadorlik jamiyatlarida moliyaviy instrumentlar auditi uchun tavakkalchilikka asoslangan baholash mezonlarini takomillashtirish	326
Nuraliyev Behzod Baxtiyor o'g'li	
Turizm investitsion salohiyatiga ta'sir kuchlari va ularga yechim	331
Ayubov Ilyos Iloxomovich	
Korxonalarda nomoddiy aktivlarni hisobga olishda shaffoflikni ta'minlash va xorij tajribalaridan foydalanish istiqbollari	335
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
Strengthening the Tourism Industry Through Education and Training: A Review of Global and Regional Strategies	342
G'aforova Zarina Otabek qizi	
Raqamli iqtisodiyotda telekommunikatsiya infratuzilmasining rivojlanish omillari va iqtisodiy samaradorligi tahlili (o'zbekiston misolida)	348
Xazratov Abror Panjiyevich	
Smart tourism konsepsiyasining o'zbekistonda joriy etilishi: infratuzilma, xizmatlar va raqamli innovatsiyalar tahlili	352
Abriev Zoirjon	
The Development of Tourism Management as a Significant Part of Economy in Uzbekistan	358
To'xtarova Feruzahon Yuldashevna	
Biologik aktivlarni iqtisodiy tahlil qilish turlari: metodologiyasi va amaliy qo'llanilishi	362
Ziyayev Dilshodjon Salimjonovich	

Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления	366
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Buxoro viloyat hududining urbanizatsiya konsepsiyasini ishlab chiqish	372
Akramov Doniyor Rustam o'g'li, Usmonov Muradxan Saidmaxmudovich	
Интегрированный механизм оценки финансового состояния предприятия	376
Tajibayeva Kizlargul Ajiniyazovna	
Ecosystem Services Under Ecological Stress: the Case of the Former Aral Sea	383
Umidjan R. Nazarkulov	
O'zbekistonda iqtisodiy ta'lim muammolarini virtual platformalar orqali bartaraf etish yo'llari	388
Jalolova Madina Shopo'lat qizi	
Temir yo'l transporti korxonalarida ishlab chiqarish salohiyatini rivojlantirish ("toshkent mexanika zavodi" aj misolida)	393
Xudoyorova Mehrangiz	
Развитие инклюзивного образования на основе социального маркетинга и цифровизации сферы ..	400
Адилова Зулфия Джавдатовна, Шоев Алим Халмуратович	
Qurilish jarayonlarini boshqarishning xorij tajribalari va ularning milliy investitsion-qurilish sohasiga transformatsiyasi	408
Abduvaliyev Bekzod Muxiddin o'g'li	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisbotni tayyorlashni takomillashtirish.....	414
Xayitboyev Muhammadiy Israfilovich, Abduraimova Maftunaxon Axmatovna, Ovlaev Suhrob Temur o'g'lim, Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	
Iqtisodiy-ekologik hududlarda pillachilik biznesining mazmuni va mohiyati.....	419
G'oziyeva Aziza Abdusalomovna	
Yashil moliyalashuv: bank faoliyatidagi huquqiy asoslar va amaliy yondashuvlar.....	427
Mirzaxmedova A. A.	
Tijorat banklarining yashil iqtisodiyotga o'tishdagi faoliyatini rivojlantirish yo'nalishlari	432
Mirzaxmedova A. A.	
O'zbekistonda inson kapitali raqamli transformatsiya sharoitida: muammolar, imkoniyatlar va strategik yechimlar	437
Umarkulov, Kodirjon Maxamadaminovich, Abdunosirova Nilufar Ravshanbek qizi	
Tijorat banklari aktivlarining samaradorlik ko'rsatkichlari istiqbollari.....	442
Xojiyev Jaxongir Dushabayevich	
Aholi turmush farovonligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari	447
Norqobilov Nusratilla Norsaitovich	
Progression of Small Business and Entrepreneurial Activity in Uzbekistan	450
Dauletbaeva Ulzada Bakhadirovna	
Raqamli moda dizayni va ishlab chiqarish usuli uchun clo3D ma'lumotlar bazasi	454
Temirova Gulnoz Ibodovna, Esanova Ma'rifat G'ayratovna	
Xususiy ta'lim muassasalarini boshqarishni takomillashtirishning amaliy jihatlari	459
Karimov Ulug'bek Usmonovich	
Global iqtisodiyotda bank tizimini raqamlashtirishning ahamiyati.....	465
Karimova Komila Daniyarovna, Sulxonberdiyeva Shodiya Shuxrat qizi	
Dasturiy vositalarning o'zaro muvofiqlikda ishlash metodlari va algoritmlari tahlili	470
Oybek Allamov, Boburbek Babajanov, Jahongir Bekturdiyev	
Mamlakatimizdagi tijorat banklari aktivlarini boshqarishning amaldagi holati tahlili	475
Baxriddinov Sharofiddin	
Surxondaryo viloyati hududlarida tadbirkorlik faoliyati va uning iqtisodiy rivojlanish dinamikasiga ta'siri	483
Normurodov Alibek Anvar o'g'li	

SURXONDARYO VILOYATI HUDUDLARIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISH DINAMIKASIGA TA'SIRI

Normurodov Alibek Anvar o'g'li

Toshkent Xalqaro Moliyaviy Boshqaruv va Texnologiyalar
Universiteti "Iqtisodiyot va boshqaruv" kafedrasasi assistenti

<https://orcid.org/0009-0002-4915-4118>

Annotatsiya: Maqolada Surxondaryo viloyatida xo'jalik yurituvchi sub'ektlar, shu jumladan o'rta va kichik korxonalar sonining umumiy soni bo'yicha ham, mavjud korxonalarining tarkibiy ko'rsatkichlari, iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha faol korxonalar va tashkilotlar hamda viloyatidagi tadbirkorlik sub'ektlarining asosiy tarkibiy ko'rsatkichlari ta'hliili amalga oshirilgan. Hududiy va mahalliy miqyosda kichik biznesni samarali qo'llab-quvvatlash hamda rivojlantirishning asosiy istiqbollarini aniqlashning ustuvor chora-tadbirlari bo'yicha tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: Mintaqaviy iqtisodiy taraqqiyot, tadbirkorlik, kichik biznes, sanoat o'sishi, aholi bandligi, qo'shimcha qiymat yaratish, iqtisodiy siyosat, ijtimoiy-iqtisodiy tuzilma, innovatsiyalar

Abstract: The article analyzes the total number of economic entities in Surkhondaryo region, including medium and small enterprises, as well as the structural indicators of existing enterprises, active enterprises and organizations by type of economic activity, and the main structural indicators of business entities in the region. Recommendations are provided on priority measures for determining the main prospects for effective support and development of small businesses at the regional and local levels.

Keywords: Regional economic development, entrepreneurship, small business, industrial growth, employment, value addition, economic policy, socio-economic structure, innovations

Аннотация: В статье проанализировано общее количество хозяйствующих субъектов в Сурхандарьинской области, включая средние и малые предприятия, структурные показатели существующих предприятий, активные предприятия и организации по видам экономической деятельности, а также основные структурные показатели субъектов предпринимательства в области. Даны рекомендации по приоритетным мерам определения основных перспектив эффективной поддержки и развития малого бизнеса на региональном и местном уровнях.

Ключевые слова: Региональное экономическое развитие, предпринимательство, малый бизнес, промышленный рост, занятость населения, создание добавленной стоимости, экономическая политика, социально-экономическая структура, инновации

KIRISH

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ijtimoiy-iqtisodiy islohotlar sharoitida mintaqaviy iqtisodiy rivojlantirishni jadallashtirish uchun tadbirkorlikning ahamiyati tobora ortib bormoqda. Surxondaryo viloyati o'zining strategik geografik joylashuvi va xilma-xil iqtisodiy salohiyati bilan tadbirkorlik faoliyati dinamikasini va uning mahalliy iqtisodiyot ko'rsatkichlariga ta'sirini o'rganish uchun e'tiborga loyiq namuna hisoblanadi.

Ushbu tadqiqot Surxondaryoning turli tumanlarida tadbirkorlik subyektlarining rivojlanishi va tuzilishini o'rganadi. Bunda asosiy e'tibor kichik va o'rta korxonalarining o'sishi va taqsimlanishiga, shuningdek, ularning bandlik, yalpi hududiy mahsulot (YAHM) va tarmoqlar diversifikatsiyasi kabi muhim iqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siriga qaratiladi. Keng qamrovli statistik tahlil va tarkibiy baholash orqali maqolada tadbirkorlik faoliyatining ijobiy tendensiyalariga hissa qo'shuvchi asosiy omillar aniqlanadi hamda ma'muriy va infratuzilmaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining roli baholanadi.

Bundan tashqari, maqolada qulay ishbilarmonlik muhitini shakllantirish, innovatsiyalarga asoslangan

o'sishni qo'llab-quvvatlash va tadbirkorlikning barqaror mintaqaviy rivojlanishga qo'shgan hissasini oshirishga qaratilgan asosiy muammolar va siyosiy tavsiyalar bayon etilgan. Ushbu tadqiqot kichik va o'rta biznesni maqsadli qo'llab-quvvatlash O'zbekistonning hududiy birliklarida muvozanatli va inklyuziv o'sishni qanday rag'batlantirishini ko'rsatadigan amaliy ma'lumotlarni taqdim etish orqali mintaqaviy iqtisodiy siyosat bo'yicha kengroq muhokamalarga hissa qo'shadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Hududiy iqtisodiy siyosatning muhim xususiyatlarini o'rganishda, dastlab, uning ma'muriy-siyosiy ta'sir tizimidagi o'rni, mazmuni, asosiy maqsad va vazifalarini yorituvchi turli ilmiy usullarni ko'rsatishga e'tibor qaratish lozim.

Hududiy iqtisodiy siyosatning mohiyatini anglash uchun uning ma'muriy ta'sir tizimidagi o'rnini, shuningdek, ob'ektlari, sub'ektlari va vazifalari bilan bog'liq jihatlarni aniq belgilash zarur.

Bu borada V.O.Onishchenko shunday ta'kidlaydi: "Davlat darajasidagi hududiy siyosat hududlar rivojlanishiga ko'maklashishga qaratilgan davlat hokimiyati organlari tomonidan ishlab chiqilgan me'yoriy-huquqiy hujjatlarda o'z aksini topadi." [1] Ushbu yondashuvga ko'ra, hududiy iqtisodiy siyosat - bu markaziy hokimiyat organlarining davlat ma'muriy-hududiy birliklari iqtisodiy tizimiga yo'naltirilgan funksional me'yoriy-huquqiy va iqtisodiy ta'siridir. U ijtimoiy va ishlab chiqarish munosabatlarini maqbullashtirishga qaratilgan bo'lib, barcha tomonlar manfaatlarining uyg'unligini aks ettiradi.

A.F. Melnikning fikricha, davlatning iqtisodiy siyosati va hududning ichki iqtisodiy siyosatini alohida tarkibiy qismlar sifatida emas, balki yaxlit bir butun, o'zaro to'ldiruvchi milliy hududiy siyosat unsurlari sifatida ko'rib chiqish lozim [2]. Mazkur siyosatlarning o'zaro muvofiqligi ko'p jihatdan hududiy iqtisodiy siyosatning samaradorligi va unumdorligini belgilab beradi.

R. Nurkse "Hududiy siyosat"ni quyidagicha ta'riflaydi: "Ijro etuvchi hokimiyat organlari hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning boshqariladigan jarayoniga bir qator vositalar (rag'batlantirish, maslahat berish, nazorat qilish va boshqalar) hamda institutsional va resurs cheklolari orqali ko'rsatadigan boshqaruv ta'sirlari majmui" [3].

Shundan kelib chiqib, hududiy iqtisodiy siyosat odatda hududiy siyosatning ajralmas qismi hisoblanadi. Shu bois, uni hududiy va mahalliy ijtimoiy-iqtisodiy tizimlarning faoliyat yuritishining iqtisodiy va huquqiy asosi, shuningdek, to'liq huquqlar tizimini yaratishga qaratilgan tashkiliy va boshqaruv qarorlari majmui sifatida tushunish maqsadga muvofiqdir. Iqtisodiy o'sishning tadriji jamiyatning muayyan mezonlarga ko'ra yuqori rivojlanish bosqichlariga o'tishini aks ettiradi. Bu tadrij innovatsion sharoitlar, resurslar va ishlab chiqarish omillari tarkibini joriy etish asosida yuz beradi hamda o'rnatilgan innovatsion rivojlanish modeliga o'tishni ta'minlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Hududiy iqtisodiy siyosatning muhim vazifasi hududiy iqtisodiyotni zamonaviylashtirish uchun samarali mexanizmlarni joriy etishdir. Bu inqirozni bartaraf etishga va mahalliy hamda hududiy darajada iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga ko'maklashadi. Milliy iqtisodiyotning makroiqtisodiy barqarorligini ta'minlash, hududiy rivojlanishdagi nomutanosibliklarni yo'qotish va yuqori sifatli iqtisodiy o'sishga o'tish har bir hududning iqtisodiy rivojlanishidagi ijobiy tendentsiyalar bilan uzviy bog'liqdir.

Hududiy iqtisodiy siyosatni metodologik o'rganishda hamkorlik yondashuvini qo'llash zarur. Chunki hududiy rivojlanish va iqtisodiy siyosatning o'zi ham o'z-o'zini tashkil etish jarayoni xususiyatlariga ega bo'lgan ochiq tizimdir, uni tahlil qilish an'anaviy ilmiy usullar doirasidan chetga chiqadi.

Bundan tashqari, bunday yondashuv tadqiqot ob'ekti tizimi va uning tarkibiy qismlarining rivojlanishini boshqarish va muvofiqlashtirish uchun samarali usullarni topishga imkon yaratadi. Hamkorlik usulidan foydalanish faqat davlat, hududiy boshqaruv organlari va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari o'rtasida hududiy rivojlanishning belgilangan maqsadlariga erishish, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xavflarni kamaytirish va oldini olish uchun tizimli va aniq belgilangan o'zaro hamkorlik mavjud bo'lgandagina amalga oshirilishi mumkin.

TAHLIL VA NATIJALAR

Kichik korxonalar mahalliy byudjetlar uchun muhim daromad manbai hisoblanadi. Ular soliq bazasini kengaytirish orqali daromadning oshishiga hissa qo'shadi. Kichik korxonalar ko'pincha bo'sh joylarni yoki o'z faoliyati uchun mos kelmaydigan binolarni ijaraga olib, ularni ta'mirlashga mablag' sarflaydi va shu orqali biznes imkoniyatlarini kengaytiradi.

Kichik biznesni rivojlantirish jarayonining iqtisodiy mohiyati bilan bir qatorda, bozor tizimining ijtimoiy vazifalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan jarayonning o'zi ham muhimdir. Shu sababli, jamiyat rivojlanishining barcha bosqichlarida kichik biznesning o'rnini va rolini aniqlash masalasi dolzarbligicha qolmoqda. Bunda iqtisodiy, ijti-

moiy va siyosiy mazmunning o'zaro bog'liqligi, shuningdek, tegishli sohalarga o'zaro ta'sir etish nuqtai nazaridan, muayyan sharoitlarda jamiyat tuzilmasi elementlarini ko'rib chiqish lozim.

Rasmiy statistika ma'lumotlarini tahlil qilish natijasida, so'nggi paytlarda Surxondaryo viloyatida xo'jalik subyektlarining, xususan, kichik va o'rta biznes subyektlarining umumiy soni hamda 10 ming aholiga to'g'ri keladigan mavjud korxonalar sonini hisoblashda o'sish tendensiyasi kuzatilmoqda (1-jadval).

1-jadval: Surxondaryo viloyatida iqtisodiy sub'ektlarining asosiy tarkibiy ko'rsatkichlari. Manba: <https://stat.uz/uz/saytidan/olingan/ma'lumotlar/asosida/muallif/hisob-kitobi>.

Yillar	Jami	Shundan			
		Yirik korxonalar	Kichik biznes sub'ektlari	O'tgan yilga nisbatan o'zgarishi(Y) %	O'tgan yilga nisbatan o'zgarishi (Kb)%
Xo'jalik yurituvchi sub'ektlar soni, birlikda					
2010	12367	3421	8946	-7,4	-4,5
2015	12259	3197	9062	-12,7	-14,4
2020	19220	3657	15509	26,7	33,5
2021	25367	3804	21563	4,0	39,0
2022	28291	3896	24395	2,4	13,3
2023	31427	4059	27368	4,2	12,2
2024	34421	4174	30247	4,1	13,4
Mavjud aholining 10000 kishiga to'g'ri keladigan xo'jalik yurituvchi sub'ektlar soni, birlik					
2010	60	17	43	-10,5	10,3
2015	52	14	38	-16,7	-11,6
2020	73	14	59	-	55,3
2021	94	14	80	-	35,6
2022	103	14	89	-	11,3
2023	112	14	98	-	10,1
2024	121	14	107	-	11,4

2.1.1 Jadvalda keltirilgan ma'lumotlarni tahlil qilganda, Surxondaryo viloyatida iqtisodiy sub'ektlarning asosiy tarkibiy ko'rsatkichlari bo'yicha yirik korxonalar soni 2020 yilda 2019 yilga nisbatan 26,7 foizga ko'payib, 3 657 taga yetgani ma'lum bo'ldi. 2024 yilda esa bu ko'rsatkich 2023 yilga nisbatan 4,1 foiz o'sib, 4 174 tani tashkil etdi. Shu davrda viloyatda faoliyat yuritayotgan kichik biznes sub'ektlari soni 2023 yilga nisbatan 13,4 foizga ko'payib, 30 257 taga yetdi. Natijada, 2024 yilda Surxondaryo viloyatidagi iqtisodiy sub'ektlarning umumiy soni 34 421 tani tashkil etdi.

Surxondaryo viloyatida har 10 000 aholiga to'g'ri keladigan iqtisodiy faoliyat sub'ektlari sonini tahlil qilsak, 2024 yilda jami faoliyat yuritayotgan tashkilot va korxonalar soni 121 tani tashkil etdi. Bunda kichik biznes sub'ektlari soni 107 ta, yirik korxonalar soni esa 14 tani tashkil etdi. Iqtisodiy faoliyat sub'ektlarining miqdoriy tarkibidagi o'zgarishlar ushbu korxonalarda band bo'lgan xodimlar soni va yalpi hududiy mahsulot hajmining o'zgarishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatdi (2-jadval).

E'tiborga loyiq jihati shundaki, 2010-yilda barcha iqtisodiy sub'ektlar soni 11,9 foizga kamayganiga qaramay, xodimlar soni 2011-yilga nisbatan 1,42 foizga ko'paygan. Shuningdek, sotilgan mahsulotlarning qiymat bo'yicha umumiy hajmi 2012-yilda 2011-yilga nisbatan 6 foizga oshgan.

2-jadval: Surxondaryo viloyatidagi tadbirkorlik sub'ektlarining asosiy tarkibiy ko'rsatkichlari. Manba: <https://stat.uz/uz/saytidan/olingan/ma'lumotlar/asosida/muallif/hisob-kitobi>.

Yillar	Jami	Shundan			
		Yirik korxonalar	Kichik biznes sub'ektlari	O'tgan yilga nisbatan o'zgarishi(Y) %	O'tgan yilga nisbatan o'zgarishi (Kb)%
Ish bilan band ishchilar soni, ming kishi					
2010	972,8	243,2	729,6	0,24	1,1
2015	981,3	193,4	787,9	0,21	0,4
2020	985,5	200,1	785,4	0,65	0,2

2021	1001,9	202,4	799,5	1,15	1,8
2022	1003,0	199,6	803,4	-1,4	0,5
2023	1011,2	200,3	810,9	0,4	0,9
2024	1001,10	202,5	803,5	1,16	0,13
Yalpi hududiy mahsulot hajmi, mlrd. so'm					
2010	3394,7	960,8	2433,9	5,8	6,9
2015	11114,4	2645,2	8469,2	8,4	18,1
2020	27571,6	6313,9	21257,7	12,3	15,6
2021	33591,1	7625,2	25965,9	21,8	22,1
2022	39201,8	9094,8	30107,0	19,3	15,9
2023	46839,7	11288,4	35551,3	24,1	18,1
2024	54,354.1	13817	41237.65	21,9	22,4

Tahlil natijalariga ko'ra, hozirgi kunda Surxondaryo viloyati korxonalari tuzilmasida eng katta ulushni kichik korxonalar egallaydi va ularning 87,1 foizi kichik biznesga taalluqlidir.

1-rasm: 2010-2024 yillarda Surxondaryo viloyatining yalpi hududiy mahsulotining o'sish dinamikasi. (Muallif hisob-kitobi)

2024-yilda sotilgan mahsulotlar hajmi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi miqyosida mahsulot sotuvining eng katta ulushi kichik biznes subyektlariga (75,9%) to'g'ri keladi, qolgan sotuvlar esa yirik korxonalar hissasiga to'g'ri keladi. Surxondaryo viloyatida ham sotuv tarkibida eng katta ulush kichik biznesga (59,8%) tegishli ekanligi aniqlandi.

Statistik kuzatuvlar natijalariga ko'ra, mamlakatimizning yirik korxonalari sanoat sohasida sezilarli ustunlikka ega, mahsulot sotuvida esa kichik biznes subyektlari turli xizmat ko'rsatish sohalarida, jumladan sog'liqni saqlash, san'at, sport va dam olish, shuningdek, ijtimoiy ta'minot sohalarida yetakchilik qiladi. Bular orasida eng yuqori o'sish sur'ati axborot-kommunikatsiya xizmatlarida kuzatilib, 2023-yilda 2022-yilga nisbatan 25,6 foizga oshdi. Bu esa, o'z navbatida, Surxondaryo viloyatining iqtisodiy sohasini iqtisodiy turlar bo'yicha tahlil qilish zarurligini ko'rsatadi (3-jadval).

3-jadval: Surxondaryo viloyatida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha faol korxonalar va tashkilotlar soni (birlikda).
Manba: <https://stat.uz/uz> saytidan olingan ma'lumotlar asosida muallif hisob-kitobi.

Ko'rsatkichlar	2010 y.	2015 y.	2021 y.	2022 y.	2023 y.	2024 y.	2024 yilda 2010 yilga nisbatan o'zgarishi (+,-)
Jami	10457	10477	17956	27039	29017	31159	20702
shu jumladan:							
qishloq, o'rmon va baliq xo'jaligi	1804	786	1439	3445	3751	4185	2381
sanoat	1118	1308	2627	4058	4637	4824	3706
qurilish	1183	1079	2256	2467	2718	3030	1847
savdo	3300	3194	6910	8051	8121	9450	6150
tashish va saqlash	368	525	810	832	887	924	557
yashash va ovqatlanish bo'yicha xizmatlar	474	787	1580	1703	1796	1911	1437
axborot va aloqa	72	179	285	330	374	413	341
sog'liqni saqlash va ijtimoiy xizmatlar	132	208	310	437	491	548	416
boshqa turlari	2366	2411	1739	5716	6242	5874	3508

Jadvalda keltirilgan Surxondaryo viloyatining iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha faoliyat yuritayotgan korxonalar va tashkilotlar soniga e'tibor qaratsak, viloyat ichidagi tuman va shaharlarning iqtisodiy salohiyati, xomashyo bazasi, infratuzilma va logistika imkoniyatlari o'rganilgani hamda muayyan tovarlarni import qilish zarurati baholanganini asos qilib olgan holda, qo'shilgan qiymat zanjirini to'liq qamrab olish va turli sohalar hamda hududlardagi korxonalar o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini mustahkamlashga zamin yaratilganini ko'rishimiz mumkin. Bu savdo xizmatlari boshqa iqtisodiy faoliyat turlariga nisbatan eng yuqori ko'rsatkichga ega ekanligi bilan tasdiqlanadi, xususan 2023-yilda 2010-yilga nisbatan 6150 taga ko'payib, 9450 tani tashkil etganligi buning yaqqol dalilidir.

Surxondaryo viloyatida iqtisodiy faoliyat turlari bo'yicha faol korxonalar va tashkilotlar sonida eng ko'p ulushni egallagan ikkinchi soha sanoat sektoridir. 2010-yilda ushbu sektordagi korxonalar soni 1118 tani tashkil etgan edi. 2023-yilga kelib esa, Surxondaryo viloyatining ishlab chiqarish va resurs salohiyatidan kompleks hamda samarali foydalanish natijasida, bu ko'rsatkich 3706 taga oshib, 4824 taga yetdi. Bu o'sish asosan yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar hamda ichki va tashqi bozorlarda raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqarish uchun mo'ljallangan zamonaviy va ilg'or texnologiyalar bilan jihozlangan ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish hisobiga erishildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlil natijalariga ko'ra, sanoat sohasida aniq loyihalarni ishlab chiqish uchun birinchi navbatda e'tibor qaratish lozim bo'lgan sohalar: farmatsevtika, to'qimachilik, charm-poyabzal va mebel sanoati, qurilish materiallari ishlab chiqarish, shuningdek, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlovchi korxonalarni tashkil etish va rivojlantirishdir.

Hududiy va mahalliy darajada kichik biznesni samarali qo'llab-quvvatlash va rivojlantirishning asosiy istiqbollari aniqlash bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar yuzasidan quyidagi tavsiyalarni berish mumkin:

1. Qulay biznes muhitini yaratishni qo'llab-quvvatlash (mahalliy hukumat va boshqaruv organlarining hamda hududiy o'zini o'zi boshqarish organlarining amaldagi me'yoriy-huquqiy hujjatlarini davlat tomonidan tartibga solish siyosati tamoyillariga muvofiqlashtirish, kreditlar bo'yicha foiz stavkalarini mahalliy budjetlar hisobidan qisman qoplash mexanizmini ishlab chiqish), kichik korxonalarining investitsiya loyihalarini amalga oshirish uchun taqdim etadigan investitsiya takliflarining hududiy ma'lumotlar bazasini yaratish.

2. Yangi ish o'rinlarini yaratish, ishsizlikni kamaytirish va tadbirkorlikni rivojlantirishni rag'batlantirish (mahalliy davlat hokimiyati organlari ishsizlarga o'zining tadbirkorlik faoliyatini boshlashi uchun bir martalik moddiy yordam ko'rsatish orqali o'zini o'zi band qilishni ta'minlash, mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirishda nafaqat ishsizlarga, balki mehnat bozorida talab yuqori bo'lgan va tadbirkorlik faoliyatini boshlash istagida bo'lgan barcha shaxslarga o'z biznesini boshlash imkoniyatini beradigan kasblarga alohida e'tibor qaratish).

3. Qishloq joylarda kichik tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha chora-tadbirlarni amalga oshirish (ekologik toza qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarish, ularni qayta ishlash va eksport qilish bo'yicha kichik korxonalariga moddiy yordam ko'rsatish mexanizmini ishlab chiqish, ishdan bo'shatilgan ishchi kuchining faoliyatning yangi turlariga o'tishini qo'llab-quvvatlash), qishloq xo'jaligi va "yashil turizm"ni rivojlantirish sohasida shaharda ro'yxatdan o'tgan ishsizlarning qishloq joylarda yangi tashkil etilgan ish o'rinlarida ishlashini qo'llab-quvvatlash.

4. Kichik korxonalarining davlat va mahalliy budjet mablag'lari hisobidan tovarlar xarid qilish va xizmatlar ko'rsatish bo'yicha hududiy tanlovlarini (tenderlarini) o'tkazish, shuningdek, hududiy buyurtmalarni bajarishda tadbirkorlarning ishtirokini rag'batlantirish.

5. Mahalliy darajada kichik tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash sohasida davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini joriy etish (kichik biznes sub'ektlarini hududiy siyosatni shakllantirishda ishtirok ettirish, davlat hokimiyati organlari qoshida tadbirkorlarning hududiy kengashlarini tashkil etish, tadbirkorlik sub'ektlarini rag'batlantirish, kichik korxonalar tomonidan amalga oshirilayotgan ilmiy-texnikaviy va innovatsion sohalardagi loyihalarni birgalikda moliyalashtirish orqali hududga innovatsion va energiyani tejaydigan texnologiyalarni joriy etish, har chorakda davlat mulkiga tegishli bo'lgan ishlab chiqarish va noishlab chiqarish maqsadidagi binolarning mavjudligi to'g'risida monitoring o'tkazish va ularni xo'jalik yurituvchi sub'ektlarga ijaraga berish).

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Onishchenko V.O. Analysis of influencing factors on foreign investments /V.O. Onishchenko, T.V. Romanova //Economy and the region: Nauk.visn. – Poltava: PoltNTU, 2008. – No. 2. – P. 3–7.
2. Мельник А.Ф. Механизмы реализации региональной структурной политики: монография/Мельник А.Ф., Лавров Л.А., Васина А.Ю. [и др.]; под общ. науч. ред. профессора А.Ф.Мельник. – Тернополь: ТНЭУ, 2015. – 343 с.
3. Nurkse R. Problems of Capital Formation in Underdevelopment Countries and Patterns of Trade and Development / R. Nurkse. – New York, Oxford University Press, Galaxy Books, 1967.
4. www.stat.uz
5. www.surxonstat.uz

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100